

१ किरीश्वररायणमहाराज
पोद्दुक्कोगोपपत्ति
२ श्रीरामचन्द्रमहाराज
रत्नाकरपतिनामचरितम्
३ श्रीरामचन्द्रमहाराज
३

राजश्री नारायणराव दाजी जकात
राजश्री नारायणराव दाजी जकात

पो काटणे गोसांवी यांस
पो काटणे गोसांवी इन्हे

द्र अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य
अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य

स्नेगा सादतखा नायब मनीम जिल्हे इंदूर सलाम विनं
स्नेहांकित सादतखा नायब मनीम जिल्हे इंदूर सलाम
बिन

ती उपरी तुम्हास लिहिण्यांत येतेकी; जून ×
ती बाद आपको लिखा जाता है के; जून ×

नू
नू